

Anatolie ȚĂȚU

gr. did. sup., Școala Profesională nr. 10,
mun. Chișinău

Consolidarea sistemului de educație profesională tehnică în Moldova: un obiectiv important al proiectului **CONSEPT V**

CZU 377.091 |

Rezumat: Articolul abordează aspecte privind implementarea proiectului Consolidarea Sistemului de Educație

Profesională Tehnică în Moldova (CONSEPT V), care are scopul de a îmbunătăți calitatea educației profesionale tehnice din țară prin dezvoltarea și implementarea unor programe de formare mai flexibile și mai bine ajustate la solicitările pieței muncii, pe de o parte, și de a perfecționa managementul și guvernarea în domeniul educației, pe de altă parte. Sunt evidențiate o serie de avantaje importante, oportunități pentru sectorul privat și potențiale riscuri și provocări.

Cuvinte-cheie: avantaje, oportunități, riscuri, cadre didactice, sector privat, programe de formare, proiectul CONSEPT, management.

Abstract: The article addresses aspects of the implementation of the Consolidation of the Technical Professional Education System in Moldova (CONSEPT V) project, which aims to improve the quality of professional and technical education in our country through the development and implementation of more flexible training programs that are better adjusted to the demands of the labor market, in order to support and integrate all those who are looking for a job and to improve management and governance in the field of education. A number of important advantages, opportunities for the private sector, and potential risks and challenges are highlighted.

Keywords: advantages, opportunities, risks, teaching staff, private sector, training programs, the CONSEPT project, management.

Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova (CONSEPT V) este un proiect ce urmărește obiectivul de a îmbunătăți calitatea educației profesionale tehnice din țară, prin dezvoltarea și implementarea unor programe de formare relevante și ajustate la nevoile pieței muncii. Proiectul este finanțat de Fundația Liechtenstein Development Service (LED) și implementat, în perioada 2023-2025, de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED), în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Proiectul *CONSEPT V* își propune consolidarea sistemului de învățământ profesional tehnic din Moldova prin trei obiective principale:

- creșterea accesului la programe de formare profesională de înaltă calitate;
- îmbunătățirea calității programelor de formare profesională și sporirea relevanței acestora pentru piața muncii;
- îmbunătățirea managementului și guvernării în domeniul educației profesionale și tehnice.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale proiectului reprezintă conceptualizarea, dezvoltarea și implementarea unor programe de formare profesională relevante pentru nevoile pieței muncii. În acest sens, proiectul a inițiat relații de colaborare cu sectorul privat și cu alte părți interesate, pentru a identifica nevoile de formare a forței de muncă și a elabora o ofertă de instruire care să răspundă acestor necesități, dezvoltând programe de formare profesională în sectoarele *Transporturi* și *Electronică*, în mod special la meseriile/specialitățile:

- *Electrician electronist auto,*
- *Tehnician în diagnosticarea tehnică a transportului,*
- *Tehnician în trafic auto,*
- *Tehnician în automatizarea proceselor tehnologice,*
- *Tehnician în electronică.*

Proiectul acordă o atenție deosebită dezvoltării competențelor digitale ale elevilor, ale cadrelor didactice

și manageriale din domeniul profesional tehnic. În acest scop, școlile și instituțiile de învățământ profesional tehnic vor fi dotate cu o gamă largă și variată de echipamente și resurse didactice digitale moderne, iar cadrele didactice vor beneficia de asistență tehnică în vederea formării/dezvoltării competențelor digitale, integrării tehnologiilor moderne în procesul de predare-învățare-evaluare.

Un alt aspect important al proiectului *CONSEPT* Ține de îmbunătățirea managementului și guvernării în domeniul educației profesionale tehnice. În acest sens, echipele de proiect, în strânsă colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, au elaborat politici și programe menite să sprijine dezvoltarea educației profesionale și tehnice, precum și au adoptat măsuri de îmbunătățire a sistemului de monitorizare și evaluare a calității programelor de formare profesională.

Creșterea accesului la învățământul profesional tehnic de înaltă calitate pentru tinerii din Moldova reprezintă un alt beneficiu important. Proiectul va furniza finanțare pentru construirea și modernizarea instituțiilor de învățământ, sporind, astfel, accesibilitatea la programe de formare de calitate a unei categorii mai largi de beneficiari. De asemenea, proiectul intenționează să sprijine dezvoltarea economică a Moldovei, prin furnizarea de forță de muncă calificată, competentă și bine pregătită, conform cerințelor actuale ale pieței muncii.

O altă latură esențială a proiectului vizează formarea cadrelor didactice de Centrul Educațional PRO DIDACTICA. În acest sens, s-au organizat programe de instruire și dezvoltare profesională pentru profesorii din învățământul profesional tehnic, astfel încât aceștia să predea în mod eficient și să ofere elevilor o educație de calitate.

Prin intermediul activităților implementate, proiectul *Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova* aduce avantaje și beneficii semnificative, cu un impact durabil, printre care se numără:

- **Formarea și dezvoltarea de competențe relevante pentru piața muncii:** se oferă oportunități pentru formarea și dezvoltarea de competențe necesare pentru a asigura integrarea cu succes a absolvenților pe piața muncii. Astfel, vor fi disponibile oportunități de angajare mai bune și mai variate.
- **Îmbunătățirea calității educației profesionale:** dezvoltarea de noi programe de formare profesională, actualizarea programelor existente și optimizarea procesului de evaluare și certificare a competențelor. Aceste îmbunătățiri vor spori relevanța și calitatea educației pro-

fesionale.

- **Dezvoltarea și consolidarea de parteneriate între instituțiile de învățământ și sectorul privat:** se încurajează și facilitează încheierea și dezvoltarea parteneriatelor durabile între instituțiile de învățământ și sectorul privat, în vederea racordării formării profesionale la cerințele și nevoile pieței de muncă.
- **Creșterea accesului la formare profesională:** o categorie mai largă de tineri și adulți vor beneficia de oportunități de formare și dezvoltare a competențelor.
- **Sporirea gradului de implicare a cadrelor didactice:** dezvoltarea capacităților cadrelor didactice în vederea livrării programelor de formare de înaltă calitate și relevanță pentru nevoile pieței de muncă.

Proiectul consemnează un aport semnificativ pentru *sectorul privat* din Moldova, prin crearea unor oportunități de dezvoltare și implementare a programelor de formare profesională. Aceste **oportunități** includ:

- **Dezvoltarea programelor de formare profesională:** sectorul privat poate contribui la dezvoltarea programelor de formare profesională, prin oferirea de feedback și sugestii cu privire la nevoile la zi ale pieței muncii și abilitățile necesare angajaților. Acest lucru ar putea ajuta la optimizarea ofertei de formare relevante și adaptate nevoilor angajatorilor.
- **Oportunități de stagii de practică:** sectorul privat va oferi teren pentru stagiile de practică pentru elevi, astfel încât aceștia să dobândească abilități și experiență practică în domeniul profesional tehnic. În acest fel, elevii vor dobândi facil abilitățile și cunoștințele necesare pentru a-și începe cariera în domeniul profesional tehnic.
- **Oportunități de recrutare:** sectorul privat poate beneficia de oportunități de recrutare a tinerilor talentați și bine pregătiți din instituțiile de învățământ profesional tehnic din Moldova. Astfel, va fi asigurat un flux constant de forță de muncă calificată și pregătită pentru a satisface nevoile pieței muncii.
- **Dezvoltarea parteneriatelor:** colaborarea între instituțiile de învățământ profesional tehnic și sectorul privat s-ar solda cu beneficii pentru ambele părți, prin asigurarea unei pregătiri relevante și a unui flux constant de forță de muncă pregătită pentru a satisface nevoile sectorului privat.

Pe lângă oportunitățile și facilitățile oferite de proiect, vom enumera și **riscurile/provocările potențiale:**

1. **Nealinierarea la nevoile pieței de muncă:** procesul de îmbunătățire a calității educației profesionale trebuie să țină pulsul cu nevoile la zi ale pieței de muncă, oferta de formare să fie actualizată în mod regulat în funcție de schimbările de pe piața muncii;
2. **Lipsa de finanțe:** consolidarea sistemului de educație profesională tehnică necesită investiții semnificative în infrastructură, programe de formare, remunerarea cadrelor didactice etc. Lipsa de fonduri poate duce la limitarea capacității proiectului de a-și atinge obiectivele stabilite;
3. **Motivație redusă a părților interesate:** proiectul solicită implicarea activă a tuturor partenerilor: sectorul privat, instituțiile de învățământ, autoritățile publice și alte părți. Participarea slabă/ anevoioasă a acestora poate submina eforturile proiectului, limitând capacitatea de a produce schimbări semnificative;
4. **Limitări tehnologice:** o altă provocare ar fi insuficiența infrastructurii tehnologice și a echipamentelor necesare pentru a oferi o educație profesională de calitate. Accesul limitat la tehnologie și lipsa resurselor corespunzătoare au drept consecință o pregătire precară a studenților și pierderea competitivității pe piața muncii.

În concluzie: Proiectul *Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova* reprezintă o oportunitate importantă pentru îmbunătățirea calității educației profesionale tehnice din Moldova și creșterea economică și socială a țării, prin livrarea de programe de formare relevante, racordate la ultimele tendințe de pe piața muncii, prin îmbunătățirea managementului și guvernării în domeniul educației profesionale și tehnice și prin sprijinirea capacității instituțiilor de învățământ.

Implementarea proiectului, prin dezvoltarea unei baze tehnologice și didactice solide, prin modernizarea infrastructurii și dotarea laboratoarelor și atelierelor de instruire, prin formarea cadrelor didactice și creșterea gradului de implicare a sectorului privat în educație, va contribui la creșterea nivelului de calitate al procesului de învățământ și implicit, la formarea de specialiști competenți, care să poată răspunde nevoilor pieței muncii din R. Moldova. Pe de altă parte, proiectul va avea un impact pozitiv asupra sectorului privat, prin crearea unor punți de legătură între instituțiile de învățământ profesional tehnic și companiile din diverse domenii de activitate. Astfel, angajatorii pot să ofere stagii de practică pentru studenți, să participe la procesul de evaluare și certificare a programelor de formare profesională, să ofere consultanță privind

dezvoltarea curricula și să contribuie la actualizarea ofertei de formare.

Totodată, consolidarea sistemului de educație profesională tehnică poate fi afectată de riscuri și provocări care trebuie luate în considerare și abordate judicios în vederea asigurării succesului proiectului și atingerii obiectivelor stabilite.

Pe termen lung, proiectul CONCEPT V deține potențialul de transformare și de îmbunătățire a nivelului de trai al populației din R. Moldova prin creșterea accesului la educație de calitate și prin furnizarea de forță de muncă bine pregătită și calificată. Pe de altă parte, reducerea sărăciei și a inegalităților sociale prin livrarea de programe de formare relevante pentru tinerii din zonele rurale și din comunitățile marginalizate, se înscriu în aria de impact favorabil a proiectului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova prin activități lansate în cadrul proiectului CONCEPT V. Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova. Pe: <https://mecc.gov.md/ro/content/consolidarea-sistemului-de-educatie-profesionala-tehnica-moldova-prin-activitati-lansate> (Accesat la 26.03.2023).
2. Consolidarea Sistemului de Educație Tehnică Profesională în Moldova, faza a 5-a. Asociația Obștească *Educație pentru Dezvoltare* (AED). Pe: <http://www.aed.org/proiect/9/consept-v> (Accesat la 26.03.2023).
3. Start oficial al fazei a 5-a a proiectului CONCEPT. Asociația Obștească *Educație pentru Dezvoltare* (AED). Pe: <http://www.aed.org/blog/article/126/start-oficial-al-fazei-a-5-a-a-proiectului-consept> (Accesat la 26.03.2023).
4. Consolidarea sistemului de educație profesională tehnică în Republica Moldova /CONCEPT, componenta Dezvoltare organizațională. Centrul Educațional PRO DIDACTICA. Pe: <https://prodidactica.md/portfolio/consolidarea-sistemului-de-educatie-profesionala-tehnica-in-r-moldova-consept-componenta-dezvoltare-organizationala-2008/> (Accesat la 26.03.2023).
5. Portofoliul și proiectul în abordarea didacticii moderne. Asociația Obștească *Educație pentru Dezvoltare* (AED). Pe: <http://www.aed.org/blog/article/136/portofoliul-si-proiectul-in-abordarea-didacticii-moderne-subiectul-unui-training-pentru-cadrelor-didactice> (Accesat la 26.03.2023).